

Olga COSOVAN

dr., formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Valorificarea limbii și educația estetică

CZU 37.015.3:811.135.1 |

Rezumat: Dezvoltarea simțului estetic antrenează diferite materii școlare, pe prima linie fiind literatura, ca parte a studiului integrat limbă și literatură, educația plastică și educația muzicală. Dintre taxonomiile în uz, pe care se sprijină demersul didactic, taxonomia lui Krathwohl este o cale de acces spre perceperea și cultivarea esteticului. Deși este aproape ignorată contribuția limbii la educația estetică, asimilarea și, mai ales, practica func-

țională a limbii rezervă suficient loc pentru a aprecia frumusețea expresiei verbale și pentru creativitate lingvistică: cuvinte, forme, combinații de elemente, structuri sintactice, organizarea textului per ansamblu oscilează între frumos și urât. Din perspectiva educației estetice prin studiul limbii, nu e suficient să cunoști sensul sau sensurile unui cuvânt, sinonimele posibile sau antonimele, trebuie să-i dezvolpezi conotațiile în combinatorică și să poți construi, din același material lingvistic, texte care surprind și impresionează.

Cuvinte-cheie: educație estetică, taxonomia lui Krathwohl, context, cuvânt, sens, sinonimie, combinatorică.

Abstract: The development of an esthetic sense involves various school subjects, the first of which would be Literature (as part of the integrated study of language and literature), Plastic Education, and Musical Education. From the currently applied taxonomies on which teaching is based, Krathwohl's taxonomy may be best seen as a path towards the perception and cultivation of esthetics. Despite the fact that the contribution of language to esthetic education tends to be almost totally ignored, the assimilation and especially the functional practice of language reserve enough space for the appreciation of the beauty of verbal expression and for linguistic creativity: words, forms, combinations of elements, syntactic structures, and text organizing in general oscillate between the beautiful and the ugly. From the perspective of esthetic education through the study of language, it is not sufficient to merely know the meaning(s) of a word along with its possible synonyms and antonyms; what one needs to be able to do is to develop connotations in combinations and to construct from the same linguistic material texts that will surprise and impress.

Keywords: esthetic education, Krathwohl's taxonomy, context, word, meaning, synonymy, combinatorics.

Concepția dezvoltării curriculumului școlar, publicată recent, include în secțiunea *Profilul de formare al absolventului din învățământul primar, gimnazial și liceal* orientarea spre educarea elevilor "proactivi, disponibili de a aborda sarcini variate și de a manifesta simțul estetic (s.n.) și critic" [7, p. 11]. Probabil, intenția de a forma și a dezvolta simțul estetic, bunul-gust este constantă în educație, în diferite timpuri și diferite sisteme. Sunt elaborate obiectivele, principiile, strategiile educației estetice (1), la nivel declarativ în curricula sunt evidențiate unele momente esențiale:

Limba și literatura română, gimnaziu:

- unitate de competență: *Utilizarea eficientă a scrisului prin structurarea corectă și estetică a textelor;*
- activități de învățare: *Activizarea experienței estetice și de viață în procesul interpretării textului literar* [4];

Limba și literatura română, liceu:

- unitate de conținut: *Expresionismul. Estetica expresionismului românesc. Autori și opere de referință;*

- unitate de conținut: *Universul artistic al scriitorului (viziuni estetice, genuri, specii reprezentative, teme dominante)* [5];

Educația muzicală:

- unitate de competență: *Formularea aprecierilor estetice despre diversitatea muzicii contemporane (curenți, stiluri, formații ș.a.) în raport cu diferite fenomene ale vieții și domeniul de activitate umană;*
- produse evaluabile: *judecăți estetice referitoare la diversitatea muzicii contemporane* [2];

Educația plastică:

- competență specifică: *Exprimarea de sine prin creații vizual-plastice, demonstrând creativitate și gust estetic;*
- unități de conținut: *Design și estetica produsului. Proiectarea unor produse. Crearea produselor artistice* [3].

Acestea sunt reperele vizibile și legale pentru educația estetică în limitele curriculumului. Sunt piesele oarecum disparate ale unui puzzle, dar nu putem diminua nici impactul pe care l-ar putea avea celelalte materii

școlare, nici contribuția educației nonformale și informale. Totuși considerăm că un liant esențial al educației estetice este limba, iar studiul ei, integrat cu studiul literaturii, permite, pe de o parte, verbalizarea aceluși simț estetic, nu doar prin interjecții și mimică: interesul, mirarea, încântarea, admirația, promovarea valorilor apreciate nu se rezumă la ”o!” și ”wow!”. Pe de altă parte, limba însăși păstrează și dezvoltă unități și structuri marcate de frumusețe și expresivitate, iar identificarea, decodarea, analiza și dezvoltarea valorilor estetice ale textului rostit sau scris creează, pentru fiecare vorbitor individual, etalonul de text frumos. Anume din acest considerent memorăm fără să ni se ceară fragmente de texte poetice și în proză, ne oprim să ascultăm un interviu sau un comentariu, repetăm versurile unui cântec – textul ne captează sau ne face să-l ignorăm.

În ce măsură subiectele de limbă au deschideri autentice pentru educația estetică? Studiile de lingvistică, manualele și curriculumul scot în evidență rareori și nesistematizat unele subiecte orientate spre estetica limbajului: valorile stilistice ale părților de vorbire [4], actualizarea valorilor stilistice ale părților de vorbire în contexte relevante, valori stilistice ale semnelor de punctuație, valorificarea estetică a faptelor de limbă studiate etc. Or, educația estetică prin studiul limbii nu se manifestă în memorarea citatelor sau a textelor poetice despre limbă, nici în declarații despre bogăția și frumusețea limbii materne. Cu toate conținuturile specificate de curriculum, ea iese de pe traseul clar și uzual al taxonomiei lui Bloom și se subordonează taxonomiei lui Krathwohl. Pentru educația estetică, proces complex cu limite incerte, nu este atât de important ca elevul să cunoască ceva despre un text, o imagine, o lucrare muzicală, cât să ia contact cu acea lucrare, cu faptele de limbă, să-și conștientizeze atitudinea, să-și cultive gustul, să promoveze ceea ce consideră valoare.

Privite din acest unghi, subiectele de limbă se încadrează în taxonomia lui Krathwohl, parcurgând calea de la receptare la (auto)caracterizare [6, pp. 63-64]. Vom ilustra prin exemple uzuale pentru studiul limbii și literaturii, structurând demersuri pentru trei tipuri de unități, și anume: cuvinte luate aparte, sintagme și texte întregi.

Receptarea, ca un prim pas al taxonomiei lui Krathwohl, presupune ca elevul să audă sau să vadă scrise unitățile de vocabular din diverse straturi și domenii, expresii și texte întregi. Pasul al doilea – **răspunsul** – presupune reacția imediată la unitățile respective. Catalogând cuvintele drept neologice, livrești, rare, poetice, învechite, regionale etc., expresiile – drept originale sau calchiate, pline de umor sau caustice, iar textele – drept senine sau luminoase, (prea) dulci sau încifrate etc., ne conturăm o atitudine față de acestea. Etapa de **valorizare** implică preluarea activă a unităților respective: introducem în vocabularul nostru cuvinte și expresii care ne-au impresionat, cităm secvențe de texte, explicăm și recomandăm ceea ce credem că este valoros. Etapa calitativ superioară – **organizarea** – presupune, în raport cu frumusețea limbii, cercetarea, acumularea unităților de vocabular sau a expresiilor, structurate într-un anume câmp lexical; în raport cu textele, lectura textelor care au anumite similitudini. Etapa finală a taxonomiei lui Krathwohl este **caracterizarea**. Vorbitorul devine promotor conștient al unei maniere de comunicare lingvistică, acceptă sau respinge serii de cuvinte existente, contribuie la introducerea, rodarea, uzul unor cuvinte și expresii, pe care dânsul le consideră conforme cu statutul și felul său de a fi.

Cunoașterea și completarea permanentă a vocabularului activ al elevului se realizează pe numeroase căi, de la studii și lecturi obligatorii până la vizionarea emisiunilor, a filmelor, comunicarea cu semenii, lectura textelor de orice tip. Este important ca receptarea să se

producă, iar cuvântul să fie observat. O reacție firească a persoanei instruite e să se întrebe ce înseamnă cuvântul, ce conotații are și în ce contexte s-ar putea utiliza. Pentru cei care și-au făcut un deliciu din lecturarea articolelor de dicționar perspectiva de a descoperi cuvinte necunoscute, marcate stilistic este reală. Iar varietatea mărcilor stilistice este impresionantă (A se vedea figura alăturată).

Astfel, lectura unui articol din dicționarul explicativ sau din dicționarul de sinonime scoate în relief prezența unor cuvinte pe care fie nu le cunoșteam anterior, fie nu le utilizam. De exemplu, adjectivele *blând* și *feroce* ascund în lista de sinonime termeni pe care nu i-am observat și nu i-am utilizat anterior, s-ar putea să nu-i utilizăm nici după ce îi cunoaștem, dar e normal să avem o reacție la contactul cu această serie de sinonime. Lăsăm la discreția cititorilor să conștientizeze reacția imediată proprie la sinonimele propuse.

BLÂND adj., adv. **1.** adj. blajin, bun, domol, pașnic, (livr.) mansuet, (reg.) pășin, (înv.) lin. (*Om ~*) **2.** adj. calm, domol, lin, liniștit, moderat, molcom, potolit, ușor. (*Vânt ~; ploaie ~*) **3.** adv. lin, ușor, (înv. și pop.) molcomiș. (*Seara coboară ~*) **4.** adj. moderat, potrivit, temperat, (fig.) dulce. (*Climă ~*)

FEROCE adj., adv. **1.** adj. animalic, bestial, fioros, sălbatic. (*Un act ~*) **2.** adj. barbar, crud, inuman, nemilos, neomenos, sălbatic, (înv.) vărvăreșc, (fig.) dur. (*Un procedeu ~*) **3.** adj., adv. aprig, aspru, barbar, brutal, câinos, crâncen, crud, crunt, cumplit, fioros, hain, inuman, necruțător, neiertător, neîmblânzit, neînduplecat, neîndurat, neîndurător, nemilos, neomenos, neuman, rău, sălbatic, sângheros, violent, (livr.) sanguinar, (înv. și pop.) nășiľnic, (înv. și reg.) țare, (reg.) pogan, (Mold. și Bucov.) avan, hapsân, (înv.) jestoc, neomeniț, sanguinic, sălbăticos, sireap, (fig.) dur, negru. (*Om ~; se poartă ~*)

Respectarea taxonomiei lui Krathwohl pentru educația estetică aici va impune discernământ în utilizare. Nu tot ce este declarat sinonim este perfect substituibil în orice context, iar mărturia bogăției și frumuseții limbii este potrivirea cuvintelor la situația de comunicare, intenție și context. Oricât de instruit, cititorul acestor articole va avea ocazia să descopere cuvinte pe care nu le-a cunoscut anterior sau despre care se va întreba cine le va fi folosind, ce caută ele în dicționarele academice.

E aceeași reacția la formațiile ocazionale, recente, marcate de creativitatea lexicală a vorbitorilor, iar exercițiul de descifrare merită toată atenția, deoarece înțelegem că acestea se sprijină pe o metaforă lingvistică sau chiar ascund o zeflemea: ce e cu unități ca *pișcotar*

sau *chinezărie* în româna actuală?

Cităm din dicționarul de cuvinte recente:

pișcotar – mâncător de pișcoturi la lansări de carte.

Și din dicționarul urban:

pișcotar – persoană care nu ratează food-bar-ul la evenimente mondene, ba chiar și-a făcut o meserie din a veni la conferințe de presă, vernisaje, lansări, pentru a se ghiftui la bufet. Uneori, dacă poartă o geantă încăpătoare, ia și pentru acasă...

Exemplu: – *Plictis maxim la vernisaj. Mai era și plin de pișcotari!*

Și din dexonline:

Chinezărie, chinezării, s. f. (Fam.) Obiect (de artă) chinezesc sau migălos lucrat.

Chinezărie, chinezării, s. f. (Fam.) Obiect de proastă calitate, care se strică repede. ♦ (p. ext.) Lucru prost făcut.

Chinezărie s.f.

1. (Prt) Prescripție sau mod de a proceda (birocratic) complicat, cu formalități ce par sau sunt inutile, complicate, absurde.
2. Lucru absurd: absurditate.
3. (Fam.) Obiect (de artă) chinezesc.
4. (Fam.) Obiect (de artă) lucrat minuțios, cu migală.

Vorbitorul de limbă română va ignora sau va utiliza aceste unități expresive, în contexte adecvate, dar mai întâi trebuie să le descopere existența și să-și identifice relația cu ele. Le va încadra în propriul vocabular? În ce situații de comunicare?

O reacție similară o avem și la numele proprii, care, în esență, ar trebui să fie încărcate de potențial estetic. În cazul numelor de familie, al poreclelor nu putem interveni, însă alegerea prenumelor, combinarea lor cu numele de familie, alegerea denumirilor de străzi, piețe, localuri, a denumirilor comerciale are în vizor adecvarea și expresivitatea. Iar în interculturalitatea lumii contemporane, surprizele de combinatorică, precum și preluarea unor nume străine sunt frecvente. Oprindu-ne în fața unui nume neobișnuit pentru comunitatea noastră, îl catalogăm drept exemplu de sonoritate sau de absurditate; îl "distribuim" sau îl comentăm, stabilim pentru noi înșine ce e frumos ca expresie verbală și ce nu e. În varii contexte, atestăm combinații bizare în denumirile de străzi, localuri, produse etc.

În aceeași ordine de idei, locuțiunile, expresiile, secvențele de discurs repetat pot contribui la expresivitatea textului, îl pot face pitoresc sau greoi. Primul pas este acela de cunoaștere a unităților respective (și aici, din ceea ce se observă, avem curențe). Numeroasele expresii

frazeologice, pline de savoare, nu sunt nici cunoscute, nici utilizate de elevii contemporani. Or, fiecare dintre ele conservă o imagine egală cu o operă de artă. Vom cita doar câteva din seria celor alcătuite cu substantivul *făină*, cuvânt din vocabularul fundamental și, respectiv, cunoscut tuturor vorbitorilor. Nu putem spune același lucru despre compusele, locuțiunile, expresiile și proverbele cu acest substantiv:

Făină zero-zero, trei zerouri, trei nule = făină de grâu de foarte bună calitate, măcinată fin.

Făina orbului = pulberea cea mai fină din făină.

Făina-diavolului = lucru dobândit pe căi necinstite.

Făina-diavolului degrabă merge în tărâțe = lucrul câștigat pe căi necinstite se pierde ușor.

De aceeași (sau de o) făină (cu cineva) = de aceeași categorie (cu cineva).

A se uita cu un ochi la făină și cu altul la slănină = a fi sașiu.

Altă făină se macină acum la moară! = S-a schimbat situația.

A-i trece (cuiva) făina prin traistă = A îmbătrâni [Sursa: MDA 2, 2010].

Expresiile, proverbele, citatele pe care le utilizăm coerent și la locul potrivit sunt partea vizibilă a educației estetice prin limbă. Le putem accepta sau respinge, utiliza cu intenția de a ne face expresiv discursul sau pentru a-i conferi tonalități solemne ori ironice, dar mai întâi trebuie să le cunoaștem ca entitate, să le descifrăm și să le încadrăm în sistemul propriu de valori lingvistice. Filtrele virtuale, pe care le avem în contextul educației, instalează discernământul în utilizarea cuvintelor, expresiilor, al posibilei lor combinări.

Educația estetică spre care tindem prin abordarea unor texte și prin producerea lor este tributară reacției pe care o avem la primul contact cu o secvență. Recepțarea textelor – a unui spectru larg de autori și opere, de varii genuri și specii – este acel prim pas. În acest caz, studiul limbii și literaturii trebuie să ofere oportunitatea de a contacta cu texte scrise bine, nu atât recunoscute pentru conținutul lor ideatic, cât pentru frumusețea limbii. Și aici ne referim la tot ce este expresiv stilistic, cu toate abaterile cantitative și calitative de la normă, cu elementele ludice pe care le descoperim și le reținem. Răspunsul este memorarea aproape involuntară a textului, ca să urmeze descoperirea altor texte de același autor, promovarea și valorificarea lor. Vom cita o singură poezie de Aureliu Busuioc, în speranța că ea va chema pe masa de lucru a elevului, în clasă și în bibliotecă, alte texte semnate de același autor. Minimalismul lexical tot poate fi estetic.

IMPRESIONISTĂ

Culorile se-amestecă, se sting,
se suprapun, se-adună, se confruntă,
se liniștesc,
și-n îndârjire cruntă
se nimicesc,
și iarăși calme – ning.
Se risipesc peștri pe năruiri
de ce-a fost gând
sau doar o tresărire,
o stare doar,
o vrere doar,
o fire,
năluca unei simple ne-mppliniri.
Se-nvălmășesc vrăjmașe,
se demit,
și se adună iar și se destramă:
o veselă, întremătoare dramă
din viața ne-ncepută-a unui mit.
Și, ca un film abia dezvoltat,
la soare,
brusc,
își dezvelesc buchetul.
Și iar adoarme-n umbră șevaletul
de albul crud al pânzei luminat.

În încheiere: Nu toate materiile școlare însă au același potențial sau aceleași deschideri pentru educația estetică. Să ne oprim în fața unei imense frumuseți care este limba – a vorbi și a scrie frumos nu este caligrafie sau articulație, este cunoaștere și valorificare, este potrivirea elementelor și creativitate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cucuș C. Reconsiderări privind obiectivele educației estetice. În: *Limba română*, 2014, nr. 3.
2. Educație muzicală. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-8. Chișinău: Lyceum, 2020. 80 p.
3. Educație plastică. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-7. Chișinău: Lyceum, 2020. 72 p.
4. *Limba și literatura română*. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-9. Chișinău: Lyceum, 2020. 176 p.
5. *Limba și literatura română*. Curriculum național: Clasele 10-12: Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău: Lyceum, 2020. 148 p.
6. Minder M. Didactica funcțională. Obiective, strategii, evaluare. Chișinău: Cartier, 2003.
7. https://mecc.gov.md/sites/default/files/concept-26-aprilie-compressed_6630a85a97a2e.pdf